

MAKALAH
HADIST DAN HUBUNGANNYA DENGAN AL - QUR'AN

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Studi Al - Hadist

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dosen Pengampu:

Imam Maksum, M.Ag.

Disusun Oleh :

Kelompok 2

Davi Ahmad Firdaus (04020124019)

Dina Kisba Maulidya (04020124020)

Early Nabila Nahda (04020124021)

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak **Imam Maksun, M.Ag.** sebagai dosen pengampu mata kuliah **Studi Al – Hadist** yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 10 Februari 2025

Kelompok 1

DAFTAR ISI

BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN	6
A. Pengertian Hadist.....	6
B. Macam-Macam Hadist Nabi	7
C. Fungsi Hadist terhadap Al – Qur’an.....	9
BAB III.....	16
PENUTUP	16
A. Kesimpulan.....	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim. Al-Qur'an sebagai kitab suci mengandung wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Sementara itu, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau, yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Al-Qur'an.

Hubungan antara hadis dan Al-Qur'an sangat erat, di mana hadis memiliki peran dalam menafsirkan, menjelaskan, serta mengaplikasikan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami secara mendalam, dan di sinilah peran hadis menjadi sangat penting. Hadis juga berfungsi sebagai penguat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an serta memberikan rincian mengenai aturan-aturan yang bersifat umum.

Namun, dalam kajian ilmu Islam, hubungan antara Al-Qur'an dan hadis sering menjadi topik pembahasan, terutama dalam memahami kedudukan hadis dalam hukum Islam dan bagaimana hadis dapat berperan dalam menjelaskan atau bahkan memberikan hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas secara mendalam hubungan antara hadis dan Al-Qur'an, baik dari segi fungsi, kedudukan, maupun bagaimana keduanya saling melengkapi dalam membentuk hukum Islam yang komprehensif.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa pengertian dari Hadist?

- b. Apa saja macam-macam Hadist Nabi?
- c. Apa fungsi Hadist terhadap Al-Qur'an?

C. Tujuan Penulisan

- a. Memahami pengertian dari Hadist
- b. Mengetahui macam-macam Hadist Nabi
- c. Mengetahui fungsi Hadist terhadap Al-Qur'an

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Hadist

Kata hadis atau al-hadith menurut bahasa, berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata hadis juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadith.

Secara terminologis, ahli hadis dan ahli ushul berbeda hadis pendapat dalam memberikan pengertian tentang had kalangan ulama hadis, terdapat beberapa definisi yang satu dengan lainnya agak berbeda. Di antara mereka ada yang mendefinisikan hadis dengan:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَخْوَالُهُ

"Segala perkataan Nabi saw, perbuatan, dan hal ihwalnya."

Yang termasuk "hal ihwal", ialah segala pemberitaan tentang Nabi saw, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.

Sementara itu para ahli Usul Fikih memberikan definisi hadis yang lebih terbatas dari rumusan di atas. Menurut mereka, hadis adalah:

كُلُّ مَا صُدِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ
بِمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

"Segala yang berasal dari Nabi selain al-Qur'an al-Karim baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan yang pantas menjadi dalil hukum syara'."

Bagi ulama Usul Fikih, hadis dipahami dengan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syara' baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Mereka memandang Nabi sebagai penetap hukum. Dengan pengertian di atas, segala perkataan atau aqwal Nabi saw. yang tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tentang cara berpakaian, berbicara, tidur, makan, minum, atau segala yang menyangkut hal ihwal Nabi, tidak termasuk hadis.

B. Macam-Macam Hadist Nabi

Dari berbagai definisi hadis di atas diketahui terdapat berbagai macam bentuk Hadist, diantaranya :

1. Hadist Qauli (Perkataan Nabi)

Hadis Qauli adalah segala bentuk ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dalam berbagai situasi dan konteks. Sabda-sabda tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, akidah, akhlak, serta ketentuan lain dalam ajaran Islam. Contoh dari hadis Qauliy adalah sabda Rasulullah SAW berikut. *"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan."*

2. Hadist Fi'li (Perbuatan Nabi)

Hadis Fi'liy merupakan hadis yang berisi perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW dalam memberikan tuntunan syariat, baik dalam pelaksanaan ibadah maupun urusan lain yang belum dijelaskan secara rinci. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menjalankan suatu ibadah atau tata cara tertentu, sehingga para sahabat dapat menyaksikan dan menirunya secara langsung. Contohnya adalah cara Nabi Muhammad SAW melaksanakan shalat, termasuk

bagaimana beliau menghadap kiblat saat shalat sunnah di atas kendaraan yang sedang berjalan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, disebutkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat di atas tunggangannya ke arah mana pun kendaraannya menghadap. Namun, ketika hendak melaksanakan shalat fardhu, beliau turun dan menghadap ke kiblat.

3. Hadist Taqriri (Ketetapan Nabi)

Hadis Taqririyah adalah hadis yang berisi persetujuan atau pengakuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat atau seseorang di hadapan beliau. Persetujuan ini bisa berupa diamnya Nabi SAW sebagai tanda tidak adanya larangan terhadap perbuatan tersebut. Jika Nabi tidak setuju, beliau pasti akan menegur atau melarangnya. Salah satu contoh hadis Taqririyah adalah hadis tentang biawak. Dalam hadis ini, seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apakah biawak itu haram. Nabi menjawab bahwa biawak tidak haram, tetapi beliau sendiri tidak terbiasa dengan binatang tersebut dan merasa jijik untuk memakannya. Kemudian, Khalid bin Walid langsung memotong dan memakan biawak tersebut, sementara Rasulullah SAW tetap menyaksikannya tanpa melarangnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menyetujui kehalalan biawak, meskipun beliau sendiri tidak mengonsumsinya.

4. Hadist Hammi

Hadis yang berkaitan dengan keinginan Nabi Muhammad SAW tetapi belum sempat beliau laksanakan disebut hadis Hammiy. Hadis ini menggambarkan niat atau keinginan Nabi dalam melakukan suatu amalan, namun sebelum terwujud, beliau sudah wafat. Salah satu contohnya adalah hadis tentang puasa 'Asyura. Dalam hadis ini,

Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari 'Asyura, beliau juga memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Namun, para sahabat memberi tahu bahwa hari itu juga dihormati oleh orang Yahudi dan Nasrani. Mendengar hal itu, Nabi SAW menyatakan bahwa jika masih hidup pada tahun berikutnya, beliau akan berpuasa juga pada hari kesembilan Muharram sebagai bentuk perbedaan dari kaum Yahudi dan Nasrani. Namun, sebelum sempat melaksanakan niat tersebut, Nabi SAW wafat.

5. Hadist Ahwali

Hadis Ahwali adalah hadis yang menggambarkan keadaan, sifat, atau perilaku Nabi Muhammad SAW dalam berbagai situasi, baik ketika berbicara, beribadah, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi fisik, ekspresi, atau kebiasaan Nabi SAW yang bisa menjadi teladan bagi umatnya. Contohnya adalah Hadis tentang senyuman Nabi SAW Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

"Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan seseorang sejak aku masuk Islam, dan beliau selalu tersenyum setiap kali melihatku."

(HR. Bukhari dan Muslim)

C. Fungsi Hadist terhadap Al – Qur'an

Hadis dalam hukum Islam dianggap sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. Hadist berfungsi sebagai penjelas dan penyempurna ajaran-ajaran Islam yang disebutkan secara global dalam al-Qur'an. Dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam. Menurut jumhur ulama bahwa hadis Nabi menempati kedudukan kedua setelah al-Qur'an. Hal ini karena al-Qur'an dari segi wurud atau tsabut nya adalah bersifat qath'i, sedangkan hadis, bersifatnya zhannī al-wurud, kecuali yang berstatus hadis

mutawatir. Oleh karena itu, yang bersifat qath'i (pasti) didahulukan dari pada yang bersifat zhanni (relatif)

Secara rinci para ulama berargumentasi bahwa paling sedikit ada empat alasan tentang posisi Hadis terhadap al-Qur'an, yaitu:

1. Al-Qur'an yang bersifat qath'ī al-wurūd (keberadaan yang pasti dan diyakini), baik ayat per-ayat, maupun keseluruhan ayatnya, serta kedudukannya lebih tinggi dari pada hadis yang statusnya secara hadis per hadis, kecuali yang berstatus dan berkualitas hadis mutawatir,
2. Hadis sebagai penjelas dan penjabar terhadap al-Qur'an. Hal ini berarti yang dijelaskan (al-Qur'an), kedudukannya adalah lebih tinggi dari pada penjelasnya (hadis). Eksistensi dan keberadaan hadis sebagai penjelas tergantung kepada eksistensi al-Qur'an sebagai yang dijelaskan, dan hal ini menunjukkan didahulukannya al-Qur'an dari hadis dalam hal status tingkatannya.
3. Sikap sahabat Nabi Saw yang merujuk kepada al-Qur'an, terlebih dahulu apabila mereka bermaksud mencari solusi atas suatu permasalahan, dan jika di dalam al-Qur'an tidak ditemui penjelasannya, barulah mereka merujuk kepada sunnah atau menanyakan hadis Nabi kepada sahabat-sahabatnya yang lain.
4. Hadis Mu'adz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara al-Qur'an dan sunnah (hadis) sebagai berikut:

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَأَيْنَ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَأَيْنَ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ اجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ.

Artinya: Dari Mu'adz ra berkata: tatkala Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman, Rasulullah bersabda bagaimana engkau

menentukan apabila tampak kepadamu suatu ketentuan? Mu'adz menjawab; saya akan menentukan hukum dengan kitab Allah? Mu'adz menjawab: dengan Sunnah Rasulullah Saw.. kemudian nabi bersabda; kalau tidak engkau jumpai dalam Sunnah Rasulullah dan dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab; saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak kembali: Mu'adz berkata: maka Rasulullah memukul dadanya, kemudian Mu'adz berkata: Alhamdulillah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah SAW dengan apa yang Rasulullah meridlai-Nya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan al-Tirmidzi)

Argumentasi di atas menjelaskan bahwa kedudukan hadis berada pada peringkat kedua setelah al-Qur'an. Kendatipun demikian, hal tersebut tidaklah mengurangi nilai hadis, karena keduanya; yaitu al-Qur'an dan hadis pada hakikatnya sama-sama berasal dari wahyu Allah. Oleh karena itu, keduanya seiring dan sejalan. Al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber hukum syara' yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin seseorang untuk memahami hukum syara' secara baik kecuali dengan merujuk kepada keduanya.

Terkait fungsi hadis terhadap al-Qur'an maka secara garis besar ada tiga fungsi, yaitu:

1. Bayan Taqrir

Hadis berfungsi untuk menetapkan, memperkuat dan memperkokoh segala bentuk ajaran yang telah ditetapkan al-Qur'an. Sebagai contoh dari bayan taqrir, seperti ayat al-Qur'an tentang keharusan berwudu' sebelum salat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki .

Ayat di atas di-taqrir oleh hadis yang dikeluarkan al-Bukhari dari Abu Hurayrah:

لا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Tidak diterima salat seseorang yang berhadats sampai ia berwudu. (HR. al-Bukhari)."

2. Bayan Tafsir

Fungsi hadis lainnya adalah untuk memberikan penafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang telah dibicarakan al-Qur'an. Sebagai contoh bayan tafsir, yang merinci ayat-ayat yang bersifat global, seperti tata cara pelaksanaan shalat.

.... وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya: "Dan salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat..."(HR. Al-Bukhari)

Hadis tersebut mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan shalat di hadapan para sahabat, mulai dari yang kecil, seperti mengangkat tangan ketika bertakbir, sampai kepada hal-hal yang harus dilaksanakan dan merupakan rukun salat, seperti membaca al-Fatihah, sujud, rukuk, dan lain sebagainya.

Sebagai bayan tafsir, bentuk kedua yang mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, seperti tentang adanya kewarisan setiap anak terhadap orang tuanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ .

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (QS. An-Nisa [4]: 11)

Ayat di atas masih bersifat umum, kemudian hadis datang untuk mengkhususkan dengan menegaskan bahwa anak-anak rasul tidak mewarisi. Seperti dalam Hadis berikut ini:

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ

Artinya: kami seluruh para Nabi tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. (HR. Al-Bukhari)

Sebagai bayan tafsir, bentuk ketiga yang memberikan batasan terhadap ayat-ayat yang bersifat muthlaq, seperti hukuman potong tangan terhadap pencuri sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 38 berikut:

.... وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya..." (QS. Al-Maidah [5]: 38)

Ayat tersebut masih bersifat muthlaq, belum menjelaskan batasan tangan. yang dipotong. Maka hadis datang menjelaskan batasannya, yaitu bahwa yang dipotong itu adalah hingga pergelangan tangan saja.

3. Bayan Tasyri'

Sebagai bayan tasyri, yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an, seperti hadis tentang janin yang mati di

dalam kandungan induknya. Artinya: "Sembelihan janin mengikuti sembelihan induknya."¹

Maksudnya ialah janin yang keluar dari induknya yang disembelih itu, sekalipun dalam keadaan mati hukumnya tetap halal seperti induknya.

4. Bayan Nasakh

Bayan nasakh adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama ialah sabda Rasulullah saw yang dinarasikan Abu Umamah al-Bahili berikut:

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ .

"Tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. Ahmad dan imam hadis yang empat kecuali al-Nasa'i). Hadis di atas dinilai hasan oleh Ahmad dan al-Turmudzi."

Hadis ini menurut mereka me-nasakh isi ayat al-Qur'an berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Yang demikian adalah hak terhadap orang-orang yang bertakwa."

¹ HR. Imam Al-Bayhaqi dari Jabir bin Abdillah, di dalam kitab Kasyaf al-Qana, jil. 6, hal. 209

Kewajiban melakukan wasiat kepada kaum kerabat dekat berdasarkan surat al-Baqarah: 180 di atas, di-nasakh hukumnya oleh hadis yang menjelaskan bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai hubungan antara hadis dan Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam membentuk ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan petunjuk dan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sementara hadis berperan sebagai penjelas, penguat, serta pelengkap terhadap ayat-ayat yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut. Hadis membantu umat Muslim dalam memahami serta mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hadis juga menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, terutama dalam memberikan rincian hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kitab suci. Dengan demikian, memahami hubungan antara hadis dan Al-Qur'an sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerapkan ajaran Islam. Keduanya harus dipahami secara bersamaan, karena hadis tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an, dan sebaliknya, Al-Qur'an membutuhkan hadis untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. Oleh karena itu, kajian terhadap kedua sumber ini perlu terus dilakukan agar ajaran Islam dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tuntunan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, W. (2020). *Metode mudah memahami ilmu hadits secara berjenjang (Jilid 1-6)*. MSN Press.
- Harbani, R. I. (2021, Desember 14). *6 jenis hadits, mulai dari perkataan hingga perbuatan Rasulullah SAW*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5854085/6-jenis-hadits-mulai-dari-perkataan-hingga-perbuatan-rasulullah-saw> (Diakses pada 9 Februari 2025)
- Anwar, S. (n.d.). *Hadis sebagai pedoman hidup dan pengembangan keilmuan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://lpksdm.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Hadis-Sebagai-Pedoman-01-02-18-tpk-Prof.-Syamsul-Anwar.pdf>
- Asrukin, M. (2006). *Hadits: Sebuah tinjauan pustaka*. Universitas Negeri Malang. https://repository.um.ac.id/1317/1/HADITS_Sebuah%20Tinjauan%20Pustaka.pdf
- Indri, H., Malik, A. J., Nawawi, H. M., & Syamsuddin, H.** (2024, Agustus). *Studi Hadis*. The UINSA Press.